

EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LOS TRABAJOS TÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN MILITAR

MSc. Doryan José Di Mattia Reyes

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito analizar el proceso de supervisión y control para los trabajos tácticos en la educación militar. La implementación de la supervisión y control en el ámbito militar no solo mejora la efectividad de la formación táctica, sino que también contribuye a la cohesión y la preparación del personal militar para enfrentar situaciones reales. La supervisión y control en trabajos tácticos militares se basa en principios fundamentales que guían la planificación, ejecución y evaluación de operaciones militares. Se asumió el paradigma de la complejidad que se refiere a un enfoque que reconoce la naturaleza dinámica, interconectada e imprescindible de los sistemas. El enfoque se fundamenta en la metodología cualitativa interpretativa como una instancia de reflexión sobre la indagación científica y dada la naturaleza del proceso de supervisión y control. Para efecto del análisis se utilizó el método comparativo continuo. Con la información obtenida surgieron las categorías más importantes. Los criterios metodológicos estuvieron acordes a los supuestos axiológicos, ontológicos, y epistemológicos. En conclusión, el proceso de supervisión y control busca orientar y dar las pautas en cuanto a la fase que lo integran en las directrices de las actividades académicas, para tomar en cuenta la articulación entre el Comando de Cuerpo de Cadetes, específicamente con la compañía del curso militar.

Palabras Claves: Supervisión y Control, Trabajos Tácticos, Educación Militar

En el ámbito mundial, la sociedad está experimentando continuos cambios en todos los escenarios: en lo económico, educativo, científico, militar, tecnológico de la información y comunicación, estos influyen afectando los diferentes grupos sociales, incidiendo en el bienestar de la población y como parte de ello a las organizaciones, que son la base del desarrollo. Por tal motivo, la educación es un pilar fundamental donde descansa el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La Conferencia Mundial de la Educación, UNESCO (1998), destaca que la educación debe contribuir al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los planes de estudios y la investigación sobre la educación por lo tanto, es necesario formar ciudadanos responsables, constituir un espacio abierto para la formación que propicie el aprendizaje permanente, así como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad.

Este documento culmina señalando, la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, una reforma en profundidad, una política de ampliación renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de trasmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboraciones con la comunidad y la sociedad. En este sentido, las instituciones deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaz de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones aplicarlas y asumir responsabilidades sociales.

Es importante resaltar, que todas las instituciones, especialmente las de educación militar, entre estas las academias militares, se deben adaptar para asumir los cambios gerenciales y pedagógicos que se requieren en la búsqueda de satisfacer las necesidades que surgen de las transformaciones.

En este sentido, el modelo educativo de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), responde a la misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en donde, se les permite a los estudiantes vivir experiencias académicas y formativa propuesta por la institución. Se sustenta en una concepción holística del mundo humanista, con un enfoque socio-humanista y geo-histórico, donde el sujeto que aprende es un ser social protagonista de la reconstrucción y construcción de su conocimiento, que busca soluciones a los problemas de su entorno. En ese devenir, practica- teoría, donde se logra la relación entre el saber, el hacer y el convivir, en un continuo de acción y contraste. (Documento Rector, 2020 p.134).

Este mismo documento rector señala que la acción dialéctica cadete/profesional-docente llevará la construcción de conocimientos socialmente válidos y relevantes, orientada a formar ciudadanos y ciudadanas en los diferentes componentes militares con alto contenido social, de sensibilidad humana en la promoción de un orden mundial, solidario pluripolar y multiétnico. En este sentido, el modelo educativo aspira a la institucionalización de conceptos, metodologías y prácticas que promuevan la formación humana y sostenible, y la calidad de vida de estudiantes, directivos, profesores y comunidad técnica y administrativa.

Se hace entonces, necesario que el recurso humano que desarrolla sus capacidades en este tipo de instituciones, tenga conocimiento sobre los procesos transformadores en curso, para así implementar acciones orientadas al logro de los objetivos con calidad y eficiencia. Muchas instituciones educativas de América Latina

presentan problemas a nivel de supervisión y control, principalmente debido a los avances científicos y tecnológicos que se viven en la actualidad, exigiéndole a las mismas, al igual que a su personal académico, una continua adaptación y mejoramiento de sus funciones las cuales deben estar acorde a las exigencias sociales, fomentando en el proceso educativo complejos cambios que conduzcan al desarrollo de contenidos dinámicos, cuyos objetivos respondan prontamente a las necesidades del sector educativo y a las demandas de la sociedad .

Por consiguiente, explica López (2012), en Venezuela a pesar de estos avances, aún persiste un gran déficit en la aplicación de lineamientos operativos, estratégicos y administrativos que aseguren la calidad de la supervisión y el control de procesos académicos. Por ello, en el nivel universitario, se ha realizado un profundo análisis de todos los elementos que lo conforman, arrojando como resultado un deterioro asociado a diversos factores, entre los cuales se destacan el incumplimiento de la supervisión y control orientador, creativo y democrático, sin tomar en cuenta los roles específicos en cada cargo, como tampoco se da el debido seguimiento y control de los procesos gerenciales y académicos, los cuales son elementales para la conformación de equipos de trabajo que garanticen el buen desarrollo organizacional.

Por lo tanto, la supervisión educativa está dirigida a desempeñar y controlar la ejecución de los procesos para poder impulsar la educación hacia los niveles que logre dignificar al hombre y lo coloque en la búsqueda de una sociedad más justa y humana enmarcada dentro de un mundo de grandes cambios. Es un proceso dinámico y sistemático para garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos del estado en su política educativa que tienen como misión conducir, orientar, asesorar, controlar, coordinar y evaluar mediante una acción participativa y cooperativa los cambios y transformaciones que se dan para mejorar la educación.

El Oficial de Comando de la UMBV, tiene una formación académica de cuatro años, distribuidos en componente de formación general, componente de formación profesional militar, componente de formación militar, el componente específico y el adiestramiento militar, lo cual garantiza la adquisición de las competencias para el empleo del poder militar en operaciones militares de mantenimiento del orden interno de asistencia social y humanitaria, así como también las referidas a la participación en el desarrollo nacional, en el marco de los establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes vigente. (Documento Rector, 2020 p.166)

De allí, que la acción supervisora requiere de atención y debe ser orientada a ayudar al docente a resolver los problemas concretos y no centrada en una práctica profesional de vigilancia y ubicación de fallas para aplicar correctivos superficiales, sino que evalúe y mejore los factores que afectan a la organización y al proceso enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, debido a las diversas transformaciones científicas, tecnológicas, educativas y sociales que vive la humanidad, se les exigen cada día más a las organizaciones continuos ajustes de sus estructuras, prácticas pedagógicas adaptadas a las nuevas y complejas situaciones, con el propósito de brindar una educación con estrategias novedosas que respondan a las necesidades de la sociedad, debido a que el éxito de una de las mismas es medido por la obtención de resultados satisfactorios en los procesos administrativos, por parte de quienes las dirigen o supervisan, así como también por la adaptación, e igualmente asimilación de los cambios para la calidad del servicio prestado.

LIDERAZGO MILITAR

El Liderazgo Militar, es el arte de influir en las unidades de soldados para llevar a cabo misiones impuestas por el Comando Superior", así como el proceso de "dirigir, motivar, permitir la misión profesional y ética, mientras se desarrollan o mejoran las capacidades que contribuyen al éxito de la misión. Una clasificación específica para el liderazgo militar fue propuesta por Lewis, Kuhnert y Maginnis (1987), en la misma distinguieron a los oficiales militares en tres estilos de carácter:

- Los operacionales, tienen una agenda personal que persiguen sin preocuparse por los demás, carecen de empatía y no se puede confiar en ellos.
- Los jugadores de equipo, son muy sensibles a lo que los demás sienten por ellos y valoran las decisiones de acuerdo con lo que otros pensarán o dirán, más que según los méritos del caso.
- Los líderes autodefinidos, están personalmente comprometidos con los ideales y valores y persiguen lo que consideran las soluciones correctas y más valiosas

En el país es un fenómeno social que no ocurre solo dentro del ámbito militar. Un Líder decide el camino para resolver los conflictos y asigna los recursos para las actividades. No solo debe tomar decisiones sino supervisar de que se ejecuten las acciones para solucionar los problemas.

Ahora bien, enmarcados dentro de los lineamientos de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y dentro de sus ámbitos de conocimiento se destaca la importancia de considerar la Pedagogía Militar, basada en una concepción integral donde lo militar (formación castrense para la Seguridad y Defensa), se integra de manera armónica a una concepción humanística y social, mediante la participación activa en el desarrollo integral de la nación y el apoyo e interacción con las comunidades.

PEDAGOGÍA MILITAR

La Pedagogía Militar es la relación entre el conocimiento y la práctica, y luego el concepto de dialéctica materialista. Mao Tse-Tung (2012) escribe al respecto, que “El conocimiento del hombre depende principalmente de su actividad en la producción material” (p. 15). Asumiendo que en el aula se imparten los conocimientos teóricos, es la vivencia en la actividad productiva la que permite contrastar la realidad experiencial con la teoría recibida. De allí que resalta el dicho popular, que una cosa es la teoría y otra la práctica.

Es entonces, el conocimiento venido de la praxis el que, al afianzarse en la conciencia del hombre, crea teorías que servirán posteriormente para sostener el conocimiento venido de la experiencia directa. Continúa expresando Mao (Ob.cit.):

... el hombre, como ser social, participa en todos los dominios de la vida práctica de la sociedad...va conociendo en diverso grado la diferentes relaciones entre los hombres no solo a través de la vida material, sino también a través de la vida política y la vida cultural (ambas estrechamente ligadas a la vida material). (p. 16)

Por consiguiente, debe entenderse la pedagogía militar en un sentido amplio, porque el hombre a formar, debe estar en capacidad de interrelacionarse con sus semejantes que comparten la vida netamente civil, a la cual en su momento el militar ha de llegar. En este transitar del humano en su diversidad de relaciones, aprende de otros hombres y de la práctica que ellos experimentan y construye un espacio de conocimientos indirectos que complementa los conocimientos directos que en su práctica cotidiana ha venido acumulando.

En este mismo orden de ideas, el referido autor resalta que:

Si el hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es decir, lograr los resultados esperados, tiene que hacer concordar sus ideas con las leyes

del mundo exterior objetivo; si no consigue esto, fracasa en la práctica... el fracaso es madre del éxito y cada fracaso nos hace más listos. (p. 17)

La educación en general y la pedagogía militar que nos ocupa, no puede dejar de lado las teorías existentes, pero se debe hacer una extracción de ellas en los aspectos que permitan construir un esquema o modelo original, muy particular para el caso Venezuela. Esta postura obedece al nuevo rol que asumen las Fuerzas Armadas Nacionales, como elemento fundamental en el accionar transformador del modelo político social que avanza el Estado venezolano.

En ese enfoque, la base fundamental, de esa nueva visión educativa, de ese nuevo conjunto de herramientas, técnicas y saberes, que enmarcan el nuevo sistema educativo militar venezolano, donde la UMBV, es el crisol que irradia, a través de sus aulas, en todas las instituciones de educación militar que la conforman, esa nueva conceptualización educativa.

La Pedagogía Militar, inmersa dentro de un subsistema educativo militar a fin de garantizar un proceso educativo de enseñanza aprendizaje global, coherente, articulado y flexible, que sea orientado al desarrollo integral del recurso humano de la FANB, donde se realcen los valores nacionales y se desarrollen los conocimientos y habilidades que garanticen una educación militar de elevada calidad para el país, enfocada en cuatro modalidades: la formación, la capacitación, el adiestramiento y la investigación y que demanda una relación cursante-docente que rompa con el esquema tradicionales, donde los docentes militares (civiles y militares), se conviertan en un cuerpo de formadores progresistas, con un gran sentido ético, una marcada sensibilidad social, una excelente preparación académica y un alto compromiso con las corrientes político sociales del país.

Donde la UMBV, dentro de sus diferentes programas de Grado, Postgrado y no conducentes a Grados, mantiene ese enfoque educativo innovador, con el desarrollo e implementación del Diplomado, la Especialización, la Maestría y el Doctorado en Pedagogía Militar, que busca la capacitación de su planta docente civil y militar, así como el profesionales interesados en desarrollarse dentro de tan novel e ingeniosa especialidad educativa, todo esto, engranado a los diferentes programas y misiones emitidas por el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación Superior Universitaria, Ciencia y Tecnología, con proyectos investigativos y de desarrollo social, que buscan establecer la independencia Educativa, Científica, Técnica y Social del país, con la inclusión constante del uso de las Tecnologías de Información y

Comunicaciones, como elemento de intercambio de saberes constantes, a través de las distintas plataformas de gobierno electrónico, establecidas en el país.

PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DENTRO DEL CONTEXTO DE LA ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO

Seguidamente es significativo considerar además dos elementos que permiten vislumbrar lo referido al proceso de supervisión y control dentro del contexto de la academia militar del ejército, lo cuales son el Mando y la conducción, entendidos estos como: Mando es un arte, cuya finalidad consiste en imponerle a otro u otros la propia voluntad para la obtención de un fin, sin emplear medios coercitivos, y la Conducción militar es la aplicación del comando a la solución de un problema militar.

Dentro de los principios de mando y conducción de la FANB, se encuentra:

1. Conozca su trabajo: Esto se da sólo si el jefe o superior tiene un amplio conocimiento, y además de tenerlo del constante interés por mejorar el nivel académico mediante el estudio. Debe tener un gran respeto por las demás personas, y conocer los deberes y responsabilidades de sus subordinados
2. Se conozca a sí mismo y busque su autocorrección: Es imprescindible el autodominio pues si esto no es posible jamás podrá dirigir a un grupo que esté a su cargo, de igual manera debe tener claro las fallas que pueda tener y corregirlas sin necesidad de que otro superior se las diga.
3. Conozca a sus hombres y se preocupe por su bienestar: Esto sólo puede darse si quien dirige a un grupo es capaz de observar y tener contacto directo con el personal, es necesaria la interacción para poder reconocer las fallas y virtudes en los subordinados.
4. Mantener a sus compañeros informados: para cumplir con este postulado es necesario que quien dirija al grupo le señale, una vez finalizada la misión encomendada las fallas y éxitos logrados de manera que los subalternos puedan mejorar en su labor y de esa forma puedan estar claros en el ejercicio de sus funciones.
5. Dé el ejemplo: Si quien dirige un grupo es capaz de demostrar con hechos más que con palabras, es mucho más fácil para los subalternos poder seguir y realizar con efectividad su labor.

6. Cuide que las tareas hayan sido entendidas, cumplidas y supervisadas: Para cumplir con este postulado es necesaria una comunicación efectiva, si los subalternos han captado y entendido las ordenes emanadas del superior y éste se asegura de que así serán alcanzados los objetivos. Siempre el superior debe supervisar si sus órdenes son llevadas a cabo o no.
7. Entrene a sus hombres como a un equipo: La institución militar ha sido concebida y debe desarrollar sus objetivos como un equipo. Y tanto los superiores como los subordinados desde que ingresan a la institución deben concienciar la importancia del trabajo en equipo para poder alcanzar con éxito todas las operaciones.
8. Tome decisiones lógicas y oportunas: El jefe debe tener una visión amplia, y una capacidad de análisis efectiva, para poder tomar decisiones acertadas y prontas ante determinadas acciones. La lógica y el orden mental son elementos que debe tener quienes dirigen en la institución militar.
9. Desarrolle el sentido de responsabilidad entre sus subordinados: Ante circunstancias o situaciones donde no haya pautas claramente definidas o dadas por los superiores debe prevalecer la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas por el superior inmediato.
10. Emplea a sus compañeros de acuerdo con sus capacidades: el jefe que conoce a sus dirigidos está en total capacidad de asignarle responsabilidades o misiones que va a poder llevar a cabo con total éxito. Si un superior no conoce las capacidades de sus subalternos es difícil que pueda llevar a cabo con éxito sus tareas.

Teoría de Complejidad en la Supervisión y Control para Trabajos Tácticos Militares

Uno de los autores más relevantes de la teoría de la complejidad es Edgar Morin (2007), quien señala en relación a esta lo siguiente: “La complejidad de la relación orden/desorden/organización surge, entonces, cuando se constata empíricamente qué fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden” (p. 58).

Esta teoría de la complejidad ofrece un marco valioso para entender la supervisión y control en trabajos tácticos militares, dado que las operaciones militares suelen

involucrar múltiples variables interrelacionadas y un entorno dinámico. A continuación, se presentan los conceptos clave de esta teoría aplicados al contexto militar.

Las operaciones militares pueden ser vistas como sistemas complejos donde interactúan diversos elementos, como tropas, tecnología, logística y el entorno. La teoría de complejidad sugiere que estos sistemas no pueden ser entendidos simplemente a través de la suma de sus partes, sino que emergen propiedades y comportamientos que son el resultado de las interacciones entre los componentes

En un entorno militar, la capacidad de adaptarse a cambios rápidos es crucial. La teoría de complejidad enfatiza la importancia de la adaptabilidad en sistemas complejos. Esto significa que los líderes deben estar preparados para ajustar sus estrategias y tácticas en respuesta a nuevas informaciones o situaciones imprevistas, lo que es esencial para la supervisión y control efectivos.

La retroalimentación es un componente clave en la teoría de complejidad. En el contexto militar, esto implica que las decisiones y acciones deben ser evaluadas continuamente para aprender de los resultados. Este proceso de aprendizaje permite a la Fuerza Armada Nacional mejorar sus tácticas y estrategias en futuras operaciones, integrando lecciones aprendidas en la planificación y ejecución.

La teoría de complejidad también destaca cómo los diferentes elementos dentro de un sistema están interconectados. En el ámbito militar, esto se traduce en la necesidad de una coordinación efectiva entre diferentes unidades y niveles de mando. La supervisión y control deben considerar estas interconexiones para asegurar que todas las partes trabajen hacia un objetivo común.

La naturaleza impredecible de los sistemas complejos implica que los líderes militares deben estar preparados para gestionar el riesgo. Esto significa que deben anticipar posibles escenarios y desarrollar planes de contingencia. La supervisión y control efectivos permiten a los mandos identificar y mitigar riesgos a medida que surgen durante las operaciones

En este sentido, la teoría de la complejidad proporciona un enfoque integral para la supervisión y control en trabajos tácticos militares, enfatizando la adaptabilidad, la retroalimentación, la interconexión de elementos y la gestión del riesgo en un entorno dinámico y multifacético.

Reflexiones Finales

Como reflexión es pertinente aplicar los principios de mando y conducción de la FANB y contextualizar los medios y recursos para llevar a cabo la misión. Este Modelo Pedagógico permitirá que concrete la formación del profesional con capacidad de servicio y con reconocimiento. Es imperativo que se estructure un cuerpo docente altamente capacitado, que asuma el reto de educar con principios, valores y con virtudes. La educación congruente con el escenario que vivimos actualmente requiere organizar los planes de estudio, los currículos de las diferentes áreas de la Academia Militar del Ejército Bolivariano.

La intención fundamental del modelo consiste en proponer una metodología en el proceso de supervisión y control, que desarrolle la adquisición de estrategias cognitivas en los estudiantes, que esté relacionada con el conocimiento y las experiencias previas y que pueda ser propiciada a través de la implementación del aprendizaje estratégico. Esto es factible al vincular lo que los estudiantes saben con el cómo adquieren dicho conocimiento.

En segunda instancia, la metodología busca desarrollar los procesos cognitivos necesarios para la adquisición del conocimiento y de las estructuras mentales internas presentes durante el proceso de aprendizaje, como producto de la interacción mediada en el contexto social del aula y para lo cual se hace necesario involucrar al estudiante activamente en el proceso.

En este sentido, se propone un cambio en las estrategias utilizadas por el docente, que estimulen el desarrollo de unas estrategias de aprendizaje adecuadas, que motiven la planificación y organización de los contenidos y que propicien un aprendizaje significativo, con la finalidad de transformar al estudiante en un aprendiz estratégico.

El desarrollo y adquisición de estas estrategias es evidente cuando los estudiantes son capaces de controlar sus procesos, se dan cuenta de lo que hacen, comprenden las exigencias, planifican sus tareas, son capaces de identificar las dificultades, utilizan estrategias de estudio adecuadas, valoran sus logros y son capaces de corregir sus errores.

Para propiciar este aprendizaje, es necesario que exista una interacción entre el contenido y el estudiante, que le permita encontrar significado a lo que intenta aprender para que se produzca una transferencia, convirtiendo así al estudiante en responsable de su proceso de aprendizaje, por ser él quien construye o reconstruye sus saberes. De esta manera, el estudiante *aprende a aprender*, es

decir, son capaces de aprender de una manera estratégica y de procesar y enfrentar toda la información presente.

El proceso de supervisión y control para los trabajos tácticos que se llevan a cabo en la Academia Militar del Ejército Bolivariano deben permitir regular en el contexto organizacional, una supervisión efectiva y facilitar un control más preciso y eficiente, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos.

El subsistema educativo militar desarrolla una educación global, coherente, articulada y flexible, donde se oriente el proceso de formación y el desarrollo integral de las potencialidades del recurso humano, exaltando, los valores, los conocimientos y las habilidades que posibiliten una acción constitutiva de elevada calidad para el país, con una amplia visión de la vida y de sí mismo, del ambiente y de su misión.

- El proceso de supervisión y control busca orientar y dar las pautas en cuanto a la fase que lo integran en las directrices de las actividades académicas, para tomar en cuenta la articulación entre el Comando de Cuerpo de Cadetes, específicamente con la compañía del curso militar.

Referencias Bibliográficas

- Lewis, P; Kuhnert, K & Maginnis, R. (1987). Defining Military Character. Parameters 17, no. 1 (1987).
- López, R. (2012). Manual del Supervisor Director y Docente. Venezuela. Printer publicaciones Monfort.
- Morín, E. (2007). Introducción al Pensamiento Complejo. México, D. F. Editorial Gedisa.
- Tung Tse, Mao (2012). Cinco Tesis Filosóficas. Fundación Editorial el Perro y la Rana. Caracas. Venezuela.
- UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Paris Francia.
- Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. (2020). Documento Rector. Bases Conceptuales, Filosóficas, Pedagógicas y Modelo Educativo (2da. Edición). Editorial Hormiguero. Venezuela.